

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 5
ISSUE 3

2024

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 3

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 5, ISSUE 3

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич
доктор медицинских наук, доцент Ташкентского
государственного стоматологического
института, Узбекистан

РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

РЕДАКЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ:

Ответственный секретарь: А.С. Кубаев – доктор медицинских наук, профессор

Э.Н. Билалов

доктор медицинских наук, профессор

Д.М. Достмухамедов

доктор медицинских наук, профессор

О.Э. Бекжанова

доктор медицинских наук, профессор

Ф.А. Бахритдинова

доктор медицинских наук, профессор

А.М. Хайдаров

доктор медицинских наук, профессор

Л.Э. Хасанова

доктор медицинских наук, профессор

Т.Э. Зойиров

доктор медицинских наук, профессор

Э.А. Ризаев

доктор медицинских наук, профессор

Ж.Ф. Шамсиев

доктор медицинских наук, доцент

С.Х. Юсупалиходжаева

доктор медицинских наук, доцент

Ю.А. Шукурова

доктор медицинских наук, доцент

У.Ю. Мусаев

доктор медицинских наук, доцент

А.И. Хазратов

кандидат медицинских наук, доцент

У.Н. Вахидов

доктор медицинских наук, доцент

Ю.К. Еронов

доктор медицинских наук

М.М. Исомов

кандидат медицинских наук, доцент

Д.Ф. Раимкулова

кандидат медицинских наук, доцент

М.К. Юнусходжаева

кандидат медицинских наук, доцент

Ф.Ф. Лосев

доктор медицинских наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ

С.П. Рубникович

академик, доктор медицинских наук,
профессор (Беларусь)

Джун-Янг Пэн

доктор медицинских наук, профессор
(Корея)

Дзинити Сакамото

доктор философии, профессор
(Япония)

М.А. Амхадова

кандидат медицинских наук, профессор
(РФ)

О.С. Гилёва

академик, доктор медицинских наук,
профессор (РФ)

М.Т. Копбаева

доктор медицинских наук, профессор
(Казахстан)

А.А. Антонова

доктор медицинских наук, профессор
(РФ)

Р.О. Мухамадиев

доктор медицинских наук, профессор

Н.В. Шаковец

доктор медицинских наук, профессор
(Беларусь)

А.И. Грудянов

академик, доктор медицинских наук,
профессор (РФ)

Д.С. Аветиков

доктор медицинских наук, профессор (Украина)

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

№3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0966-2024-3>

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical University,
Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor of the Tashkent State Dental Institute,
Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

EDITORIAL ADVISORY BOARD:

Executive Secretary: A. S. Kubaev - Doctor of Medical Sciences, Professor

E.N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor

D.M. Dostmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Professor

O.E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor

F. Bakhritdinova

Doctor of Medical Sciences, Professor

A.M. Khaidarov

Doctor of Medical Sciences, Professor

L.E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Professor

T.E. Zoyirov

Doctor of Medical Sciences, Professor

E.A. Rizaev

Doctor of Medical Sciences, Professor

J.F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

S.H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

Yu.A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

U.Yu. Musaev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

A.I. Khazratov

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

U.N. Vakhidov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

Yu.K. Eronov

Doctor of Medical Sciences

M.M. Isomov

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

D.F. Raimkulova

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

M.K. Yunuskhodjaeva

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

F.F. Losev

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Honored Scientist of the Russian Federation

S.P. Rubnikovich

academician, doctor of medical sciences,
professor (Belarus)

Jun-Yang Peng

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Korea)

Jinichi Sakamoto

Doctor of Philosophy, Professor
(Japan)

M.A. Amkhadova

Candidate of Medical Sciences, Professor
(Russian Federation)

O.S. Gileva

academician, doctor of medical sciences,
professor (Russian Federation)

M.T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Kazakhstan)

A.A. Antonova

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Russian Federation)

R.O. Muxamadiyev

Doctor of Medical Sciences, Professor

N.V. Shakovets

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Belarus)

A.I. Grudyanov

academician, doctor of medical sciences,
professor (Russian Federation)

D.S. Avetikov

Doctor of Medical Sciences, Professor (Ukraine)

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Насретдинова Махзуна Тахсиновна, Омонова Мафтуна Шавкат кизи К ВОПРОСУ О МИКРОФЛОРЕ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ПОЛИПОЗНОМ СИНУСИТЕ.....	7
2. Амонов Шавкат Эргашевич, Умаров Улугбек Хусанович, Ражабов Аскар Хамракулович ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТА ИНОМЕД ФАСТ ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ ТОНЗИЛЛИТОМ.....	11
3. Терехов Алексей Борисович, Кадыров Маъруфжон Худойбердиевич, Кадыров Максуджон Маъруфжонович, Ворисов Акбар Ахзарович, Кадырова Сехрангез Маъруфжоновна НЕБЛАГОПРИЯТНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ПЛОМБИРОВОЧНОГО МАТЕРИАЛА НА ПЕРИАПИКАЛЬНЫЕ ТКАНИ ПРИ ВЫВЕДЕНИИ ЗА ВЕРХУШКУ КОРНЯ.....	16
4. Боймуратов Шухрат Абдужалилович, Хатамов Улугбек Алтибаевич, Усманов Саидяло Усмон угли ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ НА УВЕЛИЧЕНИЕ РИСКА ТРАВМ ЧЕЛЮСТНО- ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТНОЙ КАТЕГОРИИ.....	23
5. Исхакова Зухро Шарифкуловна ЭТИОЛОГИЯ, ПАТОГЕНЕЗ И КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ (обзор литературы).....	27
6. Narziyeva Dilfuza Baxtiyorovna YUZ-JAG' SOHASIDA YIRINGLI YALLIG'LANISH JARAYONI MAVJUD BEMORLAR LIMFATROP USULDA DAVOLANGANDA, AJRATIB OLINGAN QO'ZG'ATUVCHILARNING DINAMIK O'ZGARISHI.....	34
7. Хазратов Алишер Исомиддинович, Ризаев Жасур Алимджанович, Алиева Дилфуза Акмаловна, Ганиев Абдуваз Абдурахатович ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОТ РАКА ПОЛОСТИ РТА В МИРЕ И СОСТОЯНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	39
8. Шомуродова Гулчехра Хуршидовна, Юсупалиходжаева Саодат Хамидуллаевна, Хасанов Ахмаджон Одилжон ўгли СОСТОЯНИЕ ПАРОДОНТА И ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ У БОЛЬНЫХ С РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ КУРЕНИЯ.....	46
9. Курбонов Хуршед Рахматуллаевич, Орипов Фирдавс Суръатович, Пресняков Евгений Валерьевич, Емелин Алексей Михайлович, Деев Роман Вадимович СРАВНИТЕЛЬНАЯ ГИСТОМОРФОМЕТРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РЕГЕНЕРАЦИИ КОСТНОЙ ТКАНИ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГЕН-АКТИВИРОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ В ГЕЛЕВОМ НОСИТЕЛЕ.....	52
10. Sadriev Nizomiddin Nazhmiddinovich OPTIMIZATION OF THE PREVENTION OF DENTAL DISEASES IN MECHANICAL ENGINEERING WORKERS.....	61
11. Vohidov Elbek Rahimovich, Rizaev Jasur Alimdjanovich, Nazarova Nodira Sharipovna PARODONT TO'QIMASI KASALLIKLARI HOLATINI HOMILADOR AYOLLARDA KLINIK KO'RINISHI VA RIVOJLANISHINING ANAMIYATI.....	66
12. Абдуқодиров Абусалом, Бахриев Улугбек Тоштемирович, Мухамедиева Феруза Шухратовна, Абдуқодиров Давиржон Абусалом угли ИСТОРИЯ ОРТОГНАТИЧЕСКОГО ИСПРАВЛЕНИЯ ДЕФОРМАЦИИ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ.....	71
13. G'afforov Sunnatullo Amrulloevich, Shamsieva Mahfuza Olimjon qizi, Axrarova Shoira Ibragimovna TUG'MA MIYA FALAJI MAVJUD BOLALARNING OG'IZ BO'SHLIG'I SUYUQLIGINING FIZIOLOGIK VA BIOKIMYOVIY XUSUSIYATLARI.....	78
14. Бакиева Шахло Хамидуллаевна, Джураев Жамолбек Абдукахарович, Каримбердиев Бахриддин Исмаиллоевич РЕЗУЛЬТАТЫ КЛИНИКО-РЕНТГЕНИЧЕСКОГО И ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНЫХ С СОЧЕТАННОЙ ТРАВМОЙ РЕШЕТЧАТОЙ ПАЗУХИ И СТЕНОК НОСО-СКУЛО-ГЛАЗНОГО КОМПЛЕКСА.....	84

15. Buzrukzoda Javokhirkhon Davron AUGMENTATION OF THE ALVEOLAR PROCESS VOLUME IN THE MAXILLARY REGION USING A TITANIUM FIBER-BASED MEMBRANE.....	90
16. Isxakova Zuxro Sharifkulovna YUZ JAG' SOHASI YIRINGLI-YALLIG'LANISH KASALLIKLARINI ZAMONAVIY BOG'LOV VOSITALARI BILAN DAVOLASH SAMARALIGINI OSHIRISH.....	94
17. Samieva Gulnoza Utkurovna, Baxranova Malika Shavkatovna, Usmanova Kamilla Baxtiyorovna SURUNKALI LARINGOTRAXEITDA HALQUM SHILLIQ QAVATIDAGI MORFOFUNKSIONAL POLIMORFIZM.....	97

Амонов Шавкат Эргашевич
Умаров Улугбек Хусанович
Ражабов Аскар Хамракулович
Ташкентский педиатрический
медицинский институт

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТА ИНОМЕД ФАСТ ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ ТОНЗИЛЛИТОМ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13759162>

АННОТАЦИЯ

В последние годы хронический тонзиллит стал актуальной проблемой современной оториноларингологии. Особенно в детской практике требованием времени становится применение малоинвазивных высокоэффективных препаратов. Исходя из этого, в данном исследовании 60 больных хроническим тонзиллитом лечились препаратом Иномед Фаст в комплексной терапии, при этом получен высокий клинический эффект в устранении местных и общеклинических симптомов заболевания. В то же время у наблюдаемых больных не было выявлено побочных эффектов данного препарата.

Ключевые слова: Иномед Фаст, хронический тонзиллит, ангина.

Amonov Shavkat Ergashevich
Umarov Ulug'bek Xusanovich
Rajabov Asqar Hamroqulovich
Toshkent pediatriya tibbiyot instituti

SURUNKALI TONZILLIT BILAN OG'RIGAN BEMORLARNI DAVOLASHDA INOMED FAST PREPARATINING SAMARADORLIGI

ANNOTATSIYA

Keyingi yillarda surunkali tonzillit kasalligi zamonaviy otorinolaringologiyaning dolzarb muammosiga aylanib bormoqda. Ayniqsa bolalar amaliyotida kam invaziv yuqori samarali dori vositalarini qo'llash davr talabi bo'lib kelmoqda. Shu sababli mazkur tadqiqot ishida surunkali tonzillit kasalligi bilan og'rigan 60 ta bemorda Inomed Fast dori vositasini kompleks davo maqsadida qo'llab, kasallikning mahalliy umumiy klinik belgilarini bartaraf qilishda yuqori klinik samara olindi. Shu bilan birga nazoratga olingan bemorlarda qo'llanilgan dori vositasining nojo'ya ta'siri kuzatilmadi.

Kalit so'zlar: Inomed Fast, surunkali tonzillit, angina.

Amonov Shavkat Ergashevich
Umarov Ulugbek Xusanovich
Razhabov Askar Hamrakulovich
Tashkent Pediatric Medical Institute

EFFECTIVENESS OF INOMED FAST IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH CHRONIC TONSILLITIS

ANNOTATION

In recent years, chronic tonsillitis has become an urgent problem of modern otorhinolaryngology. Especially in pediatric practice, the use of minimally invasive, highly effective drugs is becoming a requirement of the time. Based on this, in this study, 60 patients with chronic tonsillitis were treated with Inomed Fast in complex therapy, and a high clinical effect was obtained in eliminating local and general clinical symptoms of the disease. At the same time, no side effects of this drug were detected in the observed patients.

Key words: Inomed Fast, chronic tonsillitis, tonsillitis.

Введение. Важнейшей проблемой хронические воспалительные заболевания глотки. оториноларингологии в настоящее время являются Актуальность ее связана со значительным

распространением данной патологии среди населения детского возраста, высокой частотой неблагоприятных исходов, прогрессирующих форм заболевания и инвалидизации. По данным литературных источников в среднем 18-24% населения земного шара страдает с патологией глотки [2, 9, 11].

Несмотря на значительные успехи в изучении этиопатогенеза, клиники и лечения, хронические воспалительные заболевания лимфоидного кольца глотки продолжает занимать одно из ведущих мест в общей структуре патологии ЛОР-органов и не имеет тенденции к снижению [1, 4, 10]. Инфекционно-аллергические воспалительные процессы лимфоидно-глоточного кольца Пирогово-Вальдейера, является причиной многих висцеральных патологий, в том числе и печени [5, 6, 8]. Больные с патологией глотки формируют обширную группу риска по многим тяжелым соматическим нарушениям и требуют более углубленных научных исследований в этом направлении [3, 7, 12].

Целью настоящего исследования было сравнительное изучение эффективности препарата «Иномед Фаст», таблетки для горла, производства ООО «Inom Health Care» фармакологической компании Индия, в сравнении со стандартным лечением по ограниченной пост маркетинговой программе для рекомендации препарата больным детям с хроническим тонзиллитом. В ходе исследования проводили оценку эффективности исследуемого препарата на основании положительной динамики симптомов и эндоскопических исследований. Также оценили переносимость препарата Иномед Фаст на основании жалоб пациентов и мониторинга побочных реакций, изучение фармакологической активности препарата и возможность использования назначения пациентам с хроническим тонзиллитом у детей.

Материал и методы исследования. Исследование включало 2 группы больных 30 человек в основной группе и 30 человек в контрольной группе, всего 60 больных получавшие лечение в клинике ООО «Happy life medical centre». Всем пациентам выставлен диагноз хронический тонзиллит. Из них мальчики 51,7%, девочки 48,3%, средний возраст составил 13,5 лет.

1-группа контрольная, получала общепринятую схему лечения (антибактериальные препараты, местные противовоспалительные средства, антигистаминные, дезинтоксикационную терапию, спазмолитики и витаминные препараты).

2-группа основная, получала общепринятую схему лечения (антибактериальные препараты, местные противовоспалительные средства, антигистаминные, дезинтоксикационную терапию, спазмолитики и витаминные препараты) с включением препарата Иномед Фаст таблетки для горла. Больным был назначен «Иномед Фаст» для горла по 1 таблетке 3 раза в день после еды, средняя продолжительность лечения составляло 6-7 дней.

Критериями включения в исследование были больные, находящиеся на амбулаторном лечении обоих полов в возрасте старше 12 лет, с диагнозом хронический тонзиллит. Были исключены другие препараты с аналогичным действием. Применялись препараты, необходимые для лечения основного заболевания и иные лекарственные средства, совместимые с препаратом.

Пациенты, участвующие в исследовании, также получали препараты, постоянно применяемые для лечения

сопутствующих заболеваний. Доза принимаемых препаратов оставалась неизменной на протяжении всего периода исследования. Если в ходе исследования возникала необходимость изменения дозы или назначения нового препарата, продолжение исследования для данного пациента допускалось при условии, что данные изменения не оказывают значительного положительного или отрицательного влияния на течение основного заболевания.

Результаты и обсуждение. У всех больных проявлениями хронического тонзиллита были рецидивирующие ангины, симптомы тонзиллогенной интоксикации, диспепсические явления, а также признаки дискомфорта со стороны желудочно-кишечного тракта.

При поступлении на стационарное лечение наблюдаемых нами больных, предъявлявших жалобы на заболевания глотки у 38 (63,4%) - имелись указания на типичное течение ангины, протекавшее с повышением температуры тела до 38-39°, значительными болями в горле при глотании и выраженными симптомами интоксикации. У 15 (25,0%) больных обострения протекали на фоне субфебрильной температуры, с незначительными болями в горле и общей интоксикацией. У 7 (11,6%) больных отмечали различной интенсивности непостоянные боли в горле на фоне нормальной температуры тела и без нарушения общего состояния. Наряду с этим, данные контингенты констатировали боль в области сердца и суставах во время и после обострения хронического тонзиллита. Они были склонны к частым острым респираторным вирусным инфекциям.

Изучение анамнеза детей, находящихся под нашим наблюдением, позволило выделить группы больных в зависимости от частоты и характера обострений. У всех больных детей - 60 (100%) констатировано нескольких обострений ХТ в виде банальных ангин в течение одного года. У 32 (53,3%) больных обострения ХТ составляло от 3 до 5 раз в год, у 8 (13,3%) - до 3 раз, у 20 (33,4%) - более 5 раз в год.

Как видно из данных таблицы, непосредственно после проведенного комплексного лечения у всех больных основной группы исчезли казеозно-гнойные пробки в лакунах небных миндалин ($P < 0,001$), тогда как, у детей после традиционной терапии данный признак остался неизменным у $20,0 \pm 7,3$ больных ($P < 0,001$). Жидкий гной в лакунах миндалин состояло после предложенной терапии у $3,4 \pm 2,3$ больных, а после традиционной - $6,7 \pm 4,6$ ($P < 0,05$). Гиперемия передних небных дужек до лечения отмечены у всех наблюдаемых больных (100%) детей, а после проведенной терапии данный показатель достоверно снизился у обеих групп больных ($P < 0,001$). Аналогичная картина наблюдалась в признаке отека верхних отделов передних дужек ($P < 0,001$). Разрыхленность поверхности небных миндалин после проводимого лечения достоверно снизилась у больных основной группы $43,3 \pm 9,0\%$ ($P < 0,01$), а у детей контрольной группы составляла $63,3 \pm 8,8\%$ ($P > 0,05$). Увеличение регионарных лимфатических узлов после комплексной терапии у больных основной группы достоверно уменьшилось ($P < 0,001$) и составляло $16,7 \pm 6,8\%$, однако у детей контрольной группы проведенная традиционная терапия не оказала существенного действия, и этот показатель составлял $53,3 \pm 9,1\%$ ($P > 0,05$). Сочетание двух и более признаков были достоверными у обеих групп больных ($P < 0,001$).

Характеристика фарингоскопических признаков до и после лечения у обследованных больных

Клинические признаки	До лечения		После лечения				p ¹	p ²
			Основная группа, n=30		Контрольная группа, n=30			
	абс	%±m	абс	%±m	абс	%±m		
Казеозно-гнойные пробки в лакунах небных миндалин	26	86,7±6,2	0	0	6	20,0±7,3**	<0,001	<0,001
Жидкий гной в лакунах небных миндалин	16	53,3±9,1	5	16,7±6,8	13	43,3±9,0*	<0,05	>0,05
Гиперемия небных дужек	18	60,0±8,9	6	20,0±7,3	15	50,0±9,1*	<0,01	>0,05
Отечность верхних отделов передних дужек	20	66,7±8,6	7	23,3±7,7	17	56,7±9,0**	<0,001	>0,05
Гипертрофия небных миндалин	26	86,7±6,2	17	56,7±9,0	23	76,7±7,7	<0,01	>0,05
Разрыхленность поверхности небных миндалин	23	76,7±7,7	13	43,3±9,0	19	63,3±8,8	<0,01	>0,05
Увеличение регионарных лимфа узлов	21	70,0±8,4	5	16,7±6,8	16	53,3±9,1**	<0,001	>0,05
Сочетание двух и более признаков	26	86,7±6,2	7	23,3±7,7	13	43,3±9,0	<0,001	<0,001

Примечание: P¹-различия по сравнению с данными предлагаемого лечения статистически значимы; P² - различия по сравнению с данными традиционного лечения статистически значимы. * - различия по сравнению с данными предлагаемого лечения статистически значимы (*-P<0,05, **-P<0,01);

Результаты сравнительного исследования по изучению эффективности препарата у больных с хроническим тонзиллитом в динамическом периоде наблюдения. В результате проведенного исследования нами было обнаружено, что субъективные признаки заболевания у детей, больных основной группе наблюдался более значительный регресс клинических симптомов (рис. 1). Проведенные исследования показывали, что в результате предлагаемого нами способа лечения у детей первой группы при включении в схему комплексной терапии препарата Иномед Фаст, значительно улучшилось состояние

наблюдаемых нами больных основной группы. После окончания курса консервативной терапии в обеих группах больных субъективно отмечались улучшение общего состояния, что выражалось в уменьшение их основных жалоб. Лечение предлагаемым методом у больных основной группы оказало существенное влияние на клиническое течение всего периода заболевания, в результате которого произошло снижение местных фарингоскопических проявлений, причем его отличия от контрольных величин находились на грани достоверности.

Рис. 1. Динамика основной симптоматики ХТ у обследованных больных по пятибалльной шкале.

Следует отметить, что после проведенного лечения у 92,0% больных основной группы уже после 3-4 дня терапии исчезли жалобы как боль при глотании, гиперемия и неприятный запах изо рта, тогда как у 85,4% больных контрольной группы для этого потребовалось 7-8 дней.

Как видно из данных рисунков 1 непосредственно после проведенного комплексного лечения у всех больных основной группы показатели раздражительность и боли в суставах достоверно снизилась и составил 1,4 балла, тогда как у детей контрольной группы составляла у 3,2 и 3,9 балла ($P<0,05$). Боли при глотании достоверно уменьшилась у больных основной группы 1,2 балла, однако у детей контрольной группы данный показатель был достоверно выше и составлял 2,7 балла ($P<0,05$). Также слабость и снижение аппетита достоверно уменьшились у больных основной группы (0,9 и 1,1 баллов) соответственно, а у детей, находившихся на традиционной терапии, аналогичные показатели недостоверно снизилась и составляли 1,9 и 2,1 ($P<0,05$).

Таким образом, местные признаки хронического тонзиллита после предложенной терапии сравнительно больше купировались у большинства больных основной группы, и это выражалось в положительной динамике в клиническом течении данного заболевания. Так, у всех больных основной группы ощущение першение в области глотки и гиперемия небных дужек ликвидировались полностью, боли при глотании и раздражение в области глотки купировались у всех наблюдаемых нами больных (100,0%, $p<0,05$). Тогда как после проведенного традиционного лечения местные признаки хронического тонзиллита у больных контрольной группы не купировались полностью, и сохранилось у отдельного количества пациентов до конца курса лечения.

Критерии оценки эффективности изучаемого препарата Иномед Фаст изучалась на основании клинического улучшения состояния больного и улучшения данных фарингоскопии при эндоскопии. Результаты проведенного исследования приведены в рисунке 2.

Рис. 2. Критерии эффективности проведенного лечения у обследованных больных с ХТ.

Оценка проведенного терапии изучено по следующими градациями: хороший, удовлетворительный и неудовлетворительный. Выраженное клиническое улучшение и значительное улучшение лабораторных показателей к концу курса лечения, устранение клинических симптомов у больных основной группы было зарегистрировано у 24 (80,0%) больных, тогда как у группы контроля у 16 (53,3%). Значительное уменьшение клинических проявлений к концу курса лечения находившихся на комплексной нами лечения составила 6 (20%), у больных традиционной терапии – 12 (40,0%). При этом, отдаленный результат показало, что у детей после комплексной терапии количество хороших и удовлетворительных результатов составил 100,0%, тогда как после традиционной терапии составил 93,3%, что показывает эффективность комплексной нами терапии ($X^2=3,535$; $P=0,060$).

Критерии оценки переносимости изучаемого препарата у больных основной группы оценивалась на основании субъективных симптомов и ощущений, сообщаемых пациентом, и объективных данных, полученных исследователем в процессе лечения. Учитывалась динамика лабораторных показателей, а также частота возникновения и характер побочных реакций. Во время исследования побочных эффектов, указанных в инструкции, не наблюдалось, препарат переносился хорошо, не отмечалось наличие неблагоприятных явлений и побочных реакций.

Выводы. Результаты исследования объективно доказывают, что предложенное нами лечение оказывало заметное влияние на динамику клинических симптомов хронического тонзиллита у детей основной группы. У большинства больных, получавших рекомендованную терапию, достоверно уменьшились местные признаки хронического тонзиллита, достоверно и статистически значимо уменьшаются патологические выделения из лакун

миндалин и отёчность, ускоряет процессы эпителизации и восстановления барьерной функции слизистой оболочки глотки. Препарат Иномед Фаст рекомендован для использования в лечение больных с хроническим тонзиллитом, который даёт хороший клинический эффект.

Список литературы:

1. Абдуллаев Х.Н., Ботиров Ш.К. Сравнительная оценка результатов лазерного и радиоволнового излучения при хирургическом лечении хронического тонзиллита//Вестник магистратуры. – 2022. – №. 5-1 (128). – С. 4-6.
2. Аникин И.А., Захарова С.В., Сапоговская А.С. Двигательная активность мерцательного эпителия тимпанального устья слуховой трубы у пациентов с патологией среднего и внутреннего уха // Российская оториноларингология. – 2018. – № 3(94). – С. 9-13.
3. Арефьева Н.А., Медведев Ю.А. Иммунологические аспекты оториноларингологии//Новости оториноларингологии и логопатологии. – 2017. – № 4. – С. 3–9.
4. Байке Е.В., Хышиктуев Б.С., Свирский Р.П. Эффективность применения димефосфона у пациентов с хроническим гнойным средним отитом // Сибирский медицинский журнал. – 2007. – № 4. – С. 42–45.
5. Ражабов А.Х. и др. Состояние ЛОР-органов у детей, больных хроническим гепатитом В //Врач-аспирант. – 2009. – Т. 31. – №. 4. – С. 323-327.
6. Ражабов А.Х., Иноятова Ф.И., Амонов Ш. Э. Особенности клинического течения хронического тонзиллита у детей, больных хроническим гепатитом В //Российская оториноларингология. – 2012. – №. 6. – С. 132-136.
7. Ражабов А.Х., Иноятова Ф.И., Амонов Ш.Э. Особенности клиники и лечения хронического тонзиллита на фоне хронического гепатита В у детей //Журнал теоретической и клинической медицины. – 2010. – Т. 3.
8. Эгамбердиева З.Д., Абдиева С.С. (2023). Исследование мазка из биоптата ядра расслоенной миндалины у детей с хроническим тонзиллитом. Новые технологии в оториноларингологии (pp. 238-239).
9. Egamberdieva Z. et al. Efficiency of surgical treatment methods for chronic tonsillitis in a comparative perspective //Scientific Collection «InterConf+». – 2023. – №. 39 (179). – С. 298-307.
10. Hamroqulovich, R. A., Ilyasovna, I. F., & Ergashevich, A. S. (2015). Clinical course of chronic tonsillitis in children with chronic hepatitis B. European science review, (11-12), 148-150.
11. Thornton R.B., Hakansson A., Hood D.W. Pathogenesis of otitis media - a review of the literature between 2015 and 2019. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2020 Mar;130 Suppl 1.-P.109838.
12. Thornton R.B., Kirkham L.S., Corscadden K.J. No evidence for impaired humoral immunity to pneumococcal proteins in Australian Aboriginal children with otitis media. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2017 Jan;92.-P.119-125.

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 3

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 5, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000